

YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI

Igamberdiyev Obidjon Rubdulla o'g'li

P.f.b.f.d (PhD).

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

O'zbekiston, Chirchiq shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7313125>

Kalit soʻzlar: tanlab olish, jismoniy sifatlar, oʻyin vaziyatlari, motor qobiliyatlari, test ishonchliligi, muskul tolalari, tezlik qobiliyati, muhim omillar

Ключевые слова: отбор, физические качества, игровые ситуации, моторика, надежность теста, мышечные волокна, быстрота, важные факторы

Keywords: selection, physical qualities, game situations, motor skills, test reliability, muscle fibers, speed, important factors

Tanlab olish va seleksiyalashning ob'ektiv uslublarini faol tarzda ishlab chiqish va qidirish 90-yillarda boshlangan. «Sprint versus endurance» testi motor qobiliyatlari – chidamlilik va tezkorlikni aniqlash imkonini beradi. Bu test, Germaniya, Isroil va boshqa yevropa mamlakatlarida keng qo'llaniladi.

Yosh futbolchilarni tanlash va seleksiyalashda tezlik qobiliyatlari muhim rol o'ynaydi. Mazkur testda tezlik qobiliyatlarini sinovdan o'tkaziluvchilarning umumiy sonidan 2-3% xatolik bilan aniqlash mumkin.

Ronaldo va Messining o'yiniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning yuqori koordinatsiyasi, ritmni his qilishi va harakatlarining tezkorligi to'g'risida gapirish mumkin. Ispaniyada bu sifatlar maxsus testlar yordamida baholanadi. Professor Stula (Polsha) ritmik koordinatsiya va futbolchilarda oyoqlar harakatining yuqori chastotasini baholash uchun mo'ljallangan testni ishlab chiqishga urinib ko'rgan.

2014 yilda Braziliyada bo'lib o'tgan futbol bo'yicha Jahon chempionatida eng yaxshi jamoalarning hujumchilari tomonidan yakunlovchi hujum harakatlarida to'p bilan yugurishda yuqori tezlik qobiliyatlarini namoyish qilishgan, bunda to'p bilan yugurib kelayotgan hujumchilar himoyachilardan o'zib ketgan, yuqori texnik ko'nikmalarni namoyish qilishgan va 25 – 30 m gacha bo'lgan turli masofalardan darvozaga zarbalar berishda natijalarga erishishgan.

Bunday qobiliyatlarni chempionatning eng yaxshi hujumchilari D. Rodrigues (Kolumbiya), T. Myuller (Germaniya), L. Messi (Argentina), A. Robben (Gollandiya) namoyish qilishgan. X. Dias (Kosta-Rika), S. Airer (Kot-D'Ivuar), G. Iguain (Argentina), A. Pereyra (Urugvay) eng tez yuguradigan hujumchilar bo'lgan. Bu futbolchilarda 34 km/soat yugurish tezligi qayd qilingan. Odatdagi

bahoga qayta hisoblaganda bu 9,4 m/s ni yoki 100 m ga 10,5-10,6 s ni tashkil qiladi. Ma'lumki, xalqaro klassdagi sprinterlar 10 m/s dan oshiq o'rtacha tezlikka erishadi. Aytish mumkinki, yuqorida nomlari zikr etilgan futbolchilar ham ba'zi bir o'yin epizodlarida futbol maydonining 10 m dan 30 m gacha bo'lgan qisqa kesmalarida 10 m/s tezlikka erishganlar. Bu faktlar boshlang'ich sport tayyorgarligi bosqichidan boshlab ekstraklass futbolchilarni konditsion va texnik tayyorlashdagi zamonaviy tendensiyalarni yana bir bor tasdiqlaydi.

Futbolchilarni tanlab olish muammosi bilan shug'ullanadigan aksariyat mutaxassislar ushbu maqsadlar yo'lida mazkur sport turida sport yutuqlari ularga bog'liq bo'lgan motor old yo'llanmalarini identifikatsiyalash imkonini beruvchi barcha mumkin bo'lgan uslublardan foydalanish zarurligi to'g'risida gapiradilar. Bu o'rinda gap avvalambor tezlik va koordinatsiya kabi old yo'llanmalar xususida boradi. Bu old yo'llanmalar kuchli darajada genotip omillari bilan shartlanadi va mashg'ulot ta'siriga unchalik berilmaydi. Ularning orasidan muskul tolalarining tuzulishi katta ahamiyat kasb etadi.

Odamning barcha skelet muskullarida "tez" va "sekin" tolalarning foyiz ishtiroki bir xil bo'lmaydi. Ularda sekin tolalar (ST) anchagina ko'p bo'lgan muskullar bor; boshqa muskullarda tez tolalar (FT) ustivor bo'ladi. Umuman olganda, ko'pchilik muskullar 50% atrofida ST tipidagi tolalarni va xuddi shuncha FT tipidagi tolalarni o'z ichiga oladi, shulardan 25 % ini – FTa, qolganini – FTb tolalar tashkil qiladi deb hisoblanadi. Bu raqamlarni o'ta taxminiy deb hisoblash lozim bo'ladi, chunki muskul tolalarining yuqorida sanab o'tilgan tiplarining miqdori juda turli-tuman bo'ladi. Bundan tashqari, hali shug'ullanmagan bolalarda FTa tipidagi tolalarning odatdagi foyiz miqdori kattalarnikiga qaraganda (2 – 3%) ko'proq bo'lib hisoblanadi (umumiy muskul massasidan 13% atrofida). Bu, bir tomondan, bolalarda kelajakda ixtisoslashgan mashg'ulot uchun katta zahira borligidan guvohlik beradi, boshqa tomonlama esa – tanlab olish va seleksiyalashda quyida keltiriladigan testdan foydalanishning asoslanganligidan dalolat beradi.

Futbolchining harakat faoliyatining tuzulishini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu o'yin uchun ularda tez muskul tolalari ustivor bo'lgan individlar ko'proq maqsadga muvofiq bo'ladi. Tez muskul tolalari FTa va FTb ga bo'linadi. FTb tolalarning metabolizmi asosan glikolitik jarayonlarga asoslanadi; shundan ularning boshqa bir nomi kelib chiqqan: FG (Fast Glykolitic – tez glikolitik tolalar yoki oq tolalar). Ular ST tipidagi tolalarga qaraganda miofibrillarning kattaroq soni bilan tavsiflanadi. FTb tolalar FTa va ST tolalarga qaraganda kamroq aerob chidamlilik bilan ajralib turadi; biroq ular anchagina yuqori anaerob

chidamlilikka ega. Bu metabolizm jarayonlarining (kislrodning ishtirokisiz) ko'proq yuqori faolligidan kelib chiqadi va mioglobinning kamroq miqdori bilan belgilanadi. Mazkur tolalar qon tashuvchi kapillyarlarning kamroq soni bilan qamrab olingan va ST tipidagi tolalarga qaraganda mitoxondriyalarning kamroq soniga ega. Tolalarning qon bilan ta'minlanishi kichik motoneyronlar bo'ylab amalga oshadi. Ular yuqori chastotali impulslarga reaksiya ko'rsatish qobiliyatiga ega. Bunday tolalarda zo'riqishning ortishi qo'zg'atish chastotasining ortishi hisobiga sodir bo'ladi, ST tolalarda esa boshqacha, ularda zo'riqishning ortishi qo'shimcha motor birliklarini qo'shish hisobiga boshlanadi. Tadqiqotlar shundan guvohlik beradiki, bu tolalarni asab tizimi vositasida ishga jalb qilish oson emas, bundan past shiddatga ega bo'lgan kundalik harakat faolligi paytida ularning faolligi past bo'lishi kelib chiqadi. Shu bilan birgalikda, katta quvvatli qisqa muddatli zo'riqishlar paytida, masalan, 100 m ga yugurishda yoki 50 m ga suzishda ular darhol ishga kirishadi. Kundalik harakat faolligi paytida yoki maksimal shiddatga ega bo'lmagan, nisbatan uzoq davom etadigan sport faoliyatini amalga oshirishda, masalan, 1500 m ga yugurishda yoki 400 m ga suzishda FTa tolalar faollashadi, ular metabolizm nuqtai-nazaridan ST va FTb muskul tolalarining o'rtasida joylashadi. Mazkur tolalar ishlash uchun kislrodli manbalarga ham, kislrodsiz manbalarga ham muhtoj bo'ladi. Bu ularning nomida o'z aksini topgan - FOG (Fast Oxidative Glycolytic - tez, kislrod-glikolitik tolalar). Tez tolalar ustivor bo'lgan muskullar toliqishga nisbatan past qarshilik, kuchni generatsiyalashning yuqori darajasi va kichik vaqti bilan tavsiflanadi.

Sekin tolalar (ST). Ular mitoxondriyalarning katta soni, kapillyarlarning ko'proq soni va kislrodning tashilishini ta'minlaydigan fermentlarning 50% dan oshiq bo'lgan faolligi bilan ajralib turadi. Odamda bu tolalar kislrodning ishtiroki bilan kechadigan eng yuqori metabolizm bilan tavsiflanadi. Ular boshqachasiga SO (Slow Oxidative - ularda G'T tolalarga qaraganda mioglobin miqdori anchagina katta bo'lishi tufayli «erkin kislrodli» yoki qizil tolalar) deb ataladi. Bundan tashqari, bu tolalar ATR (adenozintrifosfat) - muskullarning qisqarishini ta'minlash uchun zarur bo'ladigan energetik tarkibiy qismning ishlab chiqarilishida juda tejamkor. Bu uglevodlar, avvalambor ishlash uchun energiya to'playdigan yog'larning oksidlanish reaksiyasining yuqori energetik unumdorligi bilan bog'lanadi. Bu kichik yoki o'rtacha shiddatli faollikni nisbatan uzoq vaqt davomida ushlab turish imkonini beradi. ST tolalar orqa miyaning past qo'zg'aluvchanlik ostonasining kichik chastotali impulslari bilan qo'zg'atilgan uzun motoneyronlar vositasida asab to'qimasi bilan ta'minlangan,

shu sababli ular uchun G'T tolalarga qaraganda qariyb ikki marta uzoqroq qisqarish vaqti xarakterli (80 m/sek atrofida). Ularda sekin tolalar ustivor bo'lgan muskullar toliqishga yuqori qarshilik ko'rsatish bilan tavsiflanadi, ular kuchni anchagina sekin va G'T tipidagi tolalarga xos bo'lgan darajadan anchagina past darajada generatsiyalaydi

Muskul tolalarining foyiz miqdori va ishtiroki bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarning natijalari shundan dalolat beradiki, ishlayotgan muskullarda sekin tolalarning katta soniga ega bo'lgan sportchilar "chidamlilik" yo'nalishida eng yaxshi natijalarga erishadilar, tez tolalar ustivor bo'lgan sportchilar esa odamdan qisqa muddatli va juda shiddatli kuchlarni talab qiladigan "tezlik" yo'nalishida ko'proq imkoniyatlarga ega bo'ladilar, bugungi futbol esa ko'proq shuni talab qiladi.

Zamonaqiy futbolchilarni tayyorlash tizimida «sprint versus endurance» oddiy testi yordamida bolalarda muskul tolalarining tuzulishini taxminiy baholash imkoniyati mavjud. FT va ST tolalarning foyiz miqdoriga bog'liq ravishda individ sprinterlik topshiriqlarini bajarishga old yo'llanmalarga (qo'yilmalarga) ega bo'lishi (G'T tolalar ustivor bo'lganda) yoki chidamlilikni namoyish qilish bilan bog'lanadigan topshiriqlarni bajarishga old yo'llanmalarga (qo'yilmalarga) ega bo'lishi mumkin (unda ST tipidagi tolalar ko'proq bo'lganda). Futbol sohasidagi mutaxassislar quyidagilarni hisobga olishni tavsiya qiladilar:

- sprinterlik yugurishining tezkorligi va G'T tipidagi tolalarning foyiz miqdori o'rtasida jips korrelyasiyaning borligi,
- G'T tipidagi tolalarning foyiz miqdori va uzoq masofalarga yugurish tezligi o'rtasida salbiy bog'lanishning borligi,
- kislorodni maksimal iste'mol qilish va ST tipidagi tolalarning foyiz miqdori o'rtasida yuqori korrelyasiyaning borligi.

Futbol bilan mashg'ulot uchun o'g'il bolalarni tanlab olishda «Sprint versus endurance» testining samaradorligini baholash tadqiqotni o'tkazish jarayonida amalga oshirilgan, unda Opole va Sideziya vovodalaridagi asosiy maktablarning 12 - 13 yoshli o'g'il bolalari ishtirok etgan. Tadqiq qilinganlar soni 836 kishini tashkil qilgan, ularning o'rtacha yoshi 11,5 yoshni, tana uzunligi - 154,9 sm ni, og'irligi 47,9 kg ni tashkil qilgan. Tadqiqotlar 2012 yil aprel-may oylarida o'tkazilgan. Taqqoslash uchun 2005 yilda Shetsinada o'tkazilgan - 120 ta 12 - 13 yoshli o'g'il bolalar qatnashgan tadqiqotning natijalari olingan. Ularning biometrik ma'lumotlari: o'rtacha yoshi - 12 yil 5 oy, tana uzunligi - 159,0 sm, og'irligi - 58,0 kg. Barcha sinovdan o'tkaziluvchilar tadqiqotlar boshlanguncha sport bilan muntazam ravishda shug'ullanmagan.

«Sprint versus endurance» uslubi ko'proq tez muskul tolalariga (G'T) ega bo'lgan va shu tariqa qisqa muddatli va shiddatli zo'riqishlarni bajarishga tug'ma qo'yilmalarga ega bo'lgan, shuningdek sekin tolalar (ST) ustivor bo'lgan – uzoq muddatli past shiddatli zo'riqishlarga tug'ma qo'yilmalarga ega bo'lgan individlarni bilvosita tarzda aniqlash imkonini beradi,

Ushbu maqsadlar uchun foydalanilgan test ikkita yugurish topshirig'i – 60 m ga yugurish va 12 minut davomida yugurishdan (Kuper testi) tashkil topgan. Olingan natijalar asosida bu ikkita distansiyaga yugurishda tezkorlikning o'rtacha arifmetik ko'rsatkichlari va standart chetlashishlar hisoblangan. Bu maxsus jadvalni konstruksiyalash imkonini bergan. Test mualliflarining tavsiyalariga ko'ra, G'T tipidagi tolalarning yuqori foyiz miqdoriga ega bo'lgan individlar sprintda juda yaxshi natijalar bilan tavsiflanishi va shu bilan birgalikda uzoq masofalarga yugurishda past natijalarga ega bo'lishi lozim.

11 yoshli o'g'il bolalarni tadqiq qilishda tezlik qo'yilmalarining borligi 16 ta shaxsda aniqlangan, bu barcha tadqiq qilinganlarning 1,91 % ini tashkil qiladi. Bu futbol o'ynashga va tezlik qobiliyatlari asosiy ahamiyatga ega bo'lgan boshqa sport turlariga tug'ma qo'yilmalarga ega bo'lgan bolalardir. Tadqiq qilinganlarning anchagina katta qismi (3,82 %, 32 ta bola) chidamlilikni talab qiladigan sport yo'nalishlariga tug'ma qo'yilmalarga ega. Biroq shu bilan birgalikda bu uslub motor potensialini aniqlashda va shu tariqa yuqori natijali sport uchun bolalar va yoshlarni tanlab olish va seleksiyalash amaliyotida keng tarqalishi uchun tug'ma qo'yilmalarga ega bo'lgan bolalarning foyizi juda kichik bo'lib hisoblanadi. Tezlik testida ham, chidamlilik testida ham juda past natijalarning sabablaridan biri jismoniy tarbiya darslarida “fiziologik harakat stimuli” ta'sirining kam samaraliligi, shuningdek o'quvchilarning bu mashg'ulotlarda past motor faolligi bo'lib hisoblanadi, ular bu darslarda butun dars davomiyligining bor-yo'g'i 12 – 28% i davomida harakatda bo'ladi. Bunday mashg'ulotlar adaptatsion mexanizmlarning rivojlanishiga olib kelmaydi, shu bilan birgalikda, ular tegishli genlarni ishga jalb qilmaydi va shu tariqa muskul tolalarining zo'riqishlarga muvofiq rivojlanishiga olib kelmaydi. Tadqiq qilingan o'g'il bolalar orasida har ikkala testda ham (“tezlik” va “chidamlilik”) yuqori natijalarni ko'rsatgan bolalar ham bo'lgan. Barcha tadqiq qilinganlar orasida bunday bolalar 64 ta bo'lgan, bu 7,7 % ni tashkil qiladi.

Futbol sohasining mutaxassislari bunday raqamlarni skelet muskullari fermentlarining faolligini o'lchash bilan – sprint uchun ko'proq to'g'ri keladigan molekulyar tadqiqotlar yordamida asoslaydilar. Bundan tashqari, yana shunga ham e'tibor qaratish lozimki, 11 yoshli o'g'il bolalarda taqvim yoshiga nisbatan

tezlashgan jismoniy rivojlanish holatlari ham (akseleratsiya) kuzatilishi mumkin.

Sport amaliyotida «sprint versus endurance» testidan foydalanishning foydaliligi to'g'risida besh yil oldin 120 ta o'g'il bolalar bilan o'tkazilgan tadqiqotning natijalari ham guvohlik berishi mumkin. Taqdim qilingan uslub asosida aniqlangan tug'ma tezlik qo'yimlariga ega bo'lgan bolalar "koordinatsiyaga" qo'shimcha testdan o'tkazilgandan keyin nisbatan yoshi kattaligiga qaramasdan (12 yosh) futbol bilan mashg'ulotga qabul qilingan. Ularda tug'ma tezlik qo'yimlari aniqlangan 16 ta bola keyinchalik mashg'ulot uchun professionallarning qo'liga tushadi deb umid qilish mumkin, ishning amaliy vazifasi ham shundan iborat bo'lgan. Aytilganlar ular uchun chidamlilik yuqori natijalarga erishishning yetakchi omillaridan biri bo'lib hisoblanadigan sport turlariga tug'ma qo'yimlarga ega bo'lgan bolalarga ham tegishli.

836 ta 11 yoshli o'g'il bolalarni tadqiq qilishda tezlik qo'yimlari 16 ta bolada aniqlangan, bu testda qatnashgan barcha bolalar sonidan 1,91 % ni tashkil qiladi, 32 ta sinovdan o'tkaziluvchida esa chidamlilik qo'yimlari aniqlangan (3,82 %). Yuqori motor qo'yimlariga ega bo'lgan aniqlangan shaxslarning soni boshqa bir qator mualliflarning ilmiy ma'lumotlariga ham mos keladi.

Tadqiqotlarda qo'llanilgan «sprint versus endurance» testi o'g'il bolalarni futbol o'ynash uchun, shunigdek sportning boshqa turlari bilan mashg'ulot uchun tanlash va seleksiyalash muammosini hal qilishda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Buni futbol kar'erasini 5 yildan buyon muvaffaqiyatli davom ettirayotgan o'g'il bolalarning tezlik qo'yimlarini valid tarzda aniqlash fakti tasdiqlashi mumkin. Biroq shuni nazardan qochirmaslik kerakki, ma'lum bir sport faoliyatiga (sport turiga) nisbatan yuqori qo'yimlarga ega bo'lgan shaxslarni aniqlash foyizining pastligi tufayli testning qiymati ma'lum bir darajada cheklangan bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Артиқов, А. А. "Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили." Fan-Sportga 4 (2020): 35-37.
2. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
3. Абидов, Ш. У. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ МУСОБАҚА ШАРОИТИДА БАҲОЛАШ ВА САМАЛАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ." Fan-Sportga 6 (2020): 17-19.

4. Абидов Ш. У. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ МУСОБАҚА ШАРОИТИДА БАҲОЛАШ ВА САМАЛАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
5. Бозоров С. Р. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА).
6. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
7. Шаймарданов, Д. Б. "Ёш футболчиларда анъанавий ва оптималлаштирилган техник тайёргарликка хос юкламалар хажмини махсус ҳаракат сифатларига таъсир этиш динамикаси." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 141-145.
8. Пирматов, Ойбек Зенетович. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАҲЛИЛИ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 428-433.
9. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
10. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.

